

SOTSIOLINGVISTIKA

Abduraximova Farida Komiljon qizi

Samarqand Davlat Chet tillar instituti, Ingliz tili I fakulteti

Ingliz tili tarixi va grammatikasi kafedrasini o'qituvchisi

+99891 555 93 91, abduraximova.f@inyaz.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10035789>

Annotatsiya

Ushbu maqola tilning jamiyatdagi o'рни va qo'llanilishini o'rganuvchi soha – sotsiolingvistika (ijtimoiy tilshunoslik)ga bag'ishlangan. Ilmiy maqolada ijtimoiy tilshunoslik sohasining o'rganish obyektlari, muammolari hamda yo'nalishlari haqida so'z yuritiladi. Maqolada tilning jamiyatdan ajralmas ekanligi, rivojlanish sabablari, jamiyatning til ichki strukturasi ta'siri, millat va xalqlarning xulq-atvorlari tilda o'z aksini qanday topishi, atamashunoslik muammolari, tilning ijtimoiy tipologiyasi kabi masalalar misollar orqali yoritib berilgan. Ushbu ilmiy maqoladan ko'zlangan asosiy maqsad sotsiolingvistikaning o'rganish doirasi haqida kengroq ma'lumot berish, til va jamiyatning uzviyligini hamda tilning jamiyatdagi o'рни to'g'risida so'z yuritishdan iborat.

Kalit so'zlar: til, jamiyat, ijtimoiy tilshunoslik, pijin, kreol, rasmiy til, ijtimoiy xulq – atvor, atamalar, baynalminal, standart, dialekt

Til ijtimoiy xulq-atvorning eng kuchli ramzlaridan biridir. Biz kim ekanligimizni, qayerdan kelganimizni va biz kim bilan muloqot qilayotganimiz haqidagi muhim ijtimoiy xabarlarini yuborish uchun tildan foydalanamiz. Ko'pincha, insonning kelib chiqishi, xarakteri va qarashlari haqida uning tiliga, dialektiga, ba'zi holatlarda esa hatto bitta so'ziga asoslangan holda hukm qilishimiz mumkinligini o'ylash hayratlanarli.

Tilning ijtimoiy rolini hisobga olgan holda, tilni o'rganishning bir yo'nalishi jamiyatdagi tilning rolga qaratilishi kerak. Va bu albatta sotsiolingvistika yoki ijtimoiy tilshunoslik.

Sotsiolingvistika (ijtimoiy tilshunoslik) tobora muhim va ommabop o'rganilayotgan sohaga aylanmoqda, chunki butun dunyodagi ba'zi madaniyat egalari o'z kommunikativ bazasini kengaytirishi bilan birga guruhlararo va shaxslararo munosabatlar tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Ijtimoiy tilshunoslikning asosiy tushunchasi juda oddiy: til ramziy ma'noda ijtimoiy xulq – atvor va insonlarning o'zaro munosabatining asosiy jihatlarini ifodalaydi. Mohiyat oddiy bo'lishi mumkin, ammo tilning xulq – atvorni aks ettiradigan usullari ko'pincha murakkab va nozik bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, til va jamiyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik katta ta'sirga ega – keng

ko'lamli xalqaro munosabatlardan tor doiradagi shaxsiy munosabatlarga qamrab oladi.

Misol qilib aytganda, sotsiolog – lingvistlar millat darajasidagi katta populyatsiyalar o'rtasidagi lingvistik munosabatlarni, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida ingliz tilini AQShning "rasmiy" tiliga aylantirish to'g'risidagi qonuniy taklifni berayotganlar bilan bog'liq bo'lgan qarashlarni o'rganishlari mumkin. Xuddi shu kabi, biz Kanadadagi fransuz va ingliz tili maqomini yoki dunyodagi rivojlanayotgan mamlakatlarda madaniyat va millat o'rtasidagi asosiy ijtimoiy munosabatlarning ramzi sifatida milliy va xalq tillari maqomini o'rganishimiz mumkin. Sotsiolingvistlar tilni ijtimoiy institut sifatida qarashar ekan, ular ko'pincha ijtimoiy metodlardan, jumladan, so'rovnomalar va statistika ma'lumotlari, shuningdek to'g'ridan-to'g'ri kuzatuvlar xulosalaridan foydalanadilar.

Til va jamiyatga nisbatan biroz boshqacha yondashuv ham mavjud bo'lib, bunda e'tibor muayyan ijtimoiy vaziyatlarning til tuzilishiga ta'sirini o'rganishga qaratiladi. Misol uchun, pijin va kreol tillarining kelib chiqishi va lingvistik tarkibi misolida lisoniy ta'sirlarni ko'rib chiqaylik. Bir – birini mutlaqo tushunmaydigan til guruhlaridan kelgan so'zlovchilar muloqot uchun umumiy tilga muhtoj bo'lishi yuqoridagi kabi maxsus tillarning paydo bo'lishiga asos yaratadi. Shu kabi maxsus tillarning yaralishiga sabab bo'ladigan ijtimoiy-tarixiy vaziyatlarni butun dunyo bo'ylab ko'p bora guvohi bo'lishimiz mumkin, xususan, Karib dengizi, Afrika, Janubiy Amerika, Osiyo va Tinch okeani orollaridagi kabi. Til bilan aloqa qilish holatlarini o'rganishda nafaqat ma'lum bir tilning tafsilotlarini, balki ikki tilda bimalol so'zlasha oladigan vakilning har bir tilni qanday ishlatishini hamda biridan ikkinchisiga o'tishini ko'rsatadigan ijtimoiy va lingvistik tafsilotlarni o'rganish ham mumkin.

Til va jamiyatga yana boshqa bir yondashuv, tilni mustaqil faoliyat sifatida ishlatish va foydalanishga qaratilgan. Ijtimoiy kontekstda tilni o'rganish bizga ma'lum bir jamoa ichida ijtimoiy munosabatlarning qanday tashkil etilishi haqida ma'lumot beradi. Jumladan, ingliz tilidagi "missis", "miss" yoki ism bilan murojaat qilish aslida so'z birikmalarining oddiy tanlovi bilan emas, balki ma'ruzachi va tinglovchining munosabati va ijtimoiy mavqei bilan bog'liq. Xuddi shu kabi, "Tuzni uzating", "Tuzni uzata olmaysizmi" yoki "Men bu taomga yana ozgina tuz qo'shish kerak, deb o'ylayman", kabi jumlar tanlovi oddiy masala emas, balki madaniy qadriyatlar va xushmuomalalik, hurmat va maqom me'yorlarini o'z ichiga oladi.

Til ijtimoiy faoliyat sifatida ko'rib chiqilar ekan, e'tibor suhbat va nutq jarayonida qo'llaniladigan ijtimoiy qoidalar yoki tildagi muayyan modellarni aniqlashga qaratilgan bo'lishi mumkin. Masalan, suhbatni boshlash va tugatish, suhbatni boshqarish, hikoya yoki hazilni aytib berish qoidalarini misol tariqasida keltirishimiz mumkin.

Shuningdek, madaniy kelib chiqishi va o'zaro ta'siriga qarab, odamlar o'z tillarini qanday boshqarayotganini o'rganish mumkin. Ijtimoiy tilshunoslar turli masalalarni o'rganishadi, masalan, turli jinsdagi vakillar o'rtasidagi suhbatlar bir xil jinsdagi vakillar o'rtasidagi suhbatlardan qanday farq qiladi, hukumat a'zolarining munosabatlari tilda qanday namoyon bo'ladi, o'qituvchilar bolalarga tilni qanday ishlatish kerakligini yoki til o'zgarishi va jamoalarga tarqalishi haqida qanday yetqazib beradi va hokazo. Ijtimoiy faoliyat sifatida til bilan bog'liq ushbu savollarga javob berish uchun ijtimoiy tilshunoslar ko'pincha etnografik usullardan foydalanadilar. Ya'ni, ular jamiyat a'zolarining xulq-atvori va munosabatini tushuntirish uchun shu jamiyatning qadriyatlari va qarashlarini tushunishga harakat qilishadi.

So'nggi bir necha o'n yilliklar mobaynida ijtimoiy tilshunoslikning rivojlanishi ikki yo'nalish bilan tavsiflanadi. Birinchidan, bu sohaning rivojlanishi katta ijtimoiy va siyosiy muammolar paydo bo'lish davriga to'g'ri keldi. Xususan, til va millatchilik, til va etnik kelib chiqish, til va gender kabi mavzularga alohida e'tibor jamiyatda bu bilan bog'liq bo'lgan muammolarning o'sishiga mos keldi. Ikkinchidan, til va jamiyatning rolini o'rganadigan mutaxassislar o'zlarining tadqiqot natijalarini ijtimoiy-lingvistik mavzular sifatida paydo bo'lishiga olib kelgan keng ijtimoiy, ta'lim va siyosiy muammolarga tatbiq etishga ko'proq qiziqishmoqda. Shunday qilib, sotsiolingvistika tilni o'rganishda nazariya, tavsif va tildan foydalanishni birlashtirish uchun noyob imkoniyatni taqdim etadi.

Sotsiolingvistika sohasi, shu bilan birga, atamashunoslik muammolari bilan ham bog'liq. Ma'lumki, biror fan va texnika, madaniyat va san'at sohasidagi aniq bir tushunchani ifodalaydigan so'zlar atamalar (terminlar) deyiladi. Terminlarni o'rganadigan fan esa atamashunoslik deb ataladi. Atamashunoslik sohasi terminlar shakllanishining sotsiolingvistik jarayonlarini belgilashda quyidagi ikki yo'nalishga duch keladi: 1) baynalminal so'zlarni atama sifatida o'zlashtirish va ulardan keng foydalanish; 2) baynalminal so'zlardan tamomila voz kechib, atamalar yaratishda fakt u yoki bu milliy tilimkoniyatlaridan foydalanish. Bu yo'nalishlarning ikkalasi ham ma'qul emas, chunki barcha tillarda keng qo'llaniladigan atamalardan voz kechib, sun'iy atamalardan foydalanish adabiy

tilning mavqeini pasaytirishga olib keladi. Shu bilan birga, adabiy tilda mavjud atama o'rniga boshqa tildan o'zlashgan atamani baynalminal so'z deb ishlatish ham maqsadga muvofiq emas.

Ijtimoiy tilshunoslik fani tillar tipologiyasi muammosi bilan ham shug'ullanadi. Tillarning sotsiolingvistik tipologiyasi uning jamiyatdagi ijtimoiy mavqeini inobatga olgan tipologiyadir. Tillar standartlashtirilganlik darajasiga, hayotiylikiga, tarixiylik hamda avtonomlik xususiyatlariga ko'ra standart, klassik, mahalliy, kreol, pijin, sun'iy tillar va dialektlarga bo'linadi.

Ijtimoiy tilshunoslik sohasi bo'yicha Rossiya va O'zbekistonda ham tadqiqotlar olib borilgan va olib borilmoqda. Bu sohaning rivojlanishi 1917 – yildan keyin jamiyat ehtiyojlari bilan bog'liq holda avj oldi. Sotsiolingvistika fani bu davrda quyidagi masalalarni yoritish bilan shug'ullandi: adabiy tilga asos bo'lgan tayanch sheva yoki dialektni aniqlash hamda uning tayanch ekanligini ilmiy – nazariy jihatdan asoslash; bo'lajak adabiy tilning tovush tarkibini inobatga olib o'sha xalqning milliy yozuvini, alifbosini, imlo qoidalarini yaratish; yangi barpo etilayotgan adabiy tildan rasmiy til sifatida ma'muriy boshqaruv, o'qish – o'qitish, ommaviy axborot vositalarida keng foydalanishga erishish va boshqalardir.

Demak, jamiyatga til qanchalik zarur bo'lsa, til uchun jamiyatning bo'lishi shunchalik ahamiyatlidir. Tilning mavqei, rivojlanishi uning muomalada bo'lishi, aloqa vositasi sifatida xizmat qilishiga bog'liq.

Qo'llanilgan adabiyotlar:

1. Trudgill Peter. Sociolinguistics: An introduction to language and society. London: Penguin Books – 1995.
2. Wardhaugh Ronald. An introduction to sociolinguistics. Cambridge, MA: Blackwell – 1992.
3. Abduraximova F.K. Lingvokognitologiya: til va tafakkur. Results of National Scientific Research International Journal. <https://academicsresearch.ru/index.php/rnsrij/article/view/1599>
4. Ya.V.Loya. История лингвистических учений. Moskva – 1968.
5. S. Usmonov. Umumiy tilshunoslik. Toshkent – 1972.
6. Abduraximova F. Mentality and nationality in proverbs of English, Uzbek and Russian languages //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 691-694.
7. qizi Abduraximova F. K. INGLIZ TILINI O 'QITISHDA MAQOLLARNING ROLI //SCHOLAR. – 2023. – Т. 1. – №. 12. – С. 123-127.

8. Umida K. et al. DEVELOPMENT STAGES OF THE CONCEPT TO CONSTRUCTIVISM //湖南大学学报 (自然科学版). – 2022. – Т. 49. – №. 07.
9. qizi Abduraximova F. K. LINGVOKOGNITOLOGIYA: TIL VA TAFAKKUR //Results of National Scientific Research International Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 47-50.
10. qizi Abdurakhimova F. K. USAGE OF MULTIMEDIA IN ENGLISH TEACHING //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 96-101.
11. Abduraximova F. K. MODERN APPROACHES AND METHODS IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE //Экономика и социум. – 2022. – №. 1-1 (92). – С. 10-13.

